

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА У ТУРАГЕНТСТВ

БЛИВЕРНЕЦ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Студент Факультета финансов логистики и цифровых технологий Карагандинского университета Казпотребсоюза

Научный руководитель – **ХАСЕНОВА М.Е.**

Караганда, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета в туристических агентствах Казахстана. Раскрывается специфика посреднической деятельности турагентов, порядок отражения операций в бухгалтерском учете, а также различия в подходах при работе с туроператорами. Дополнительно анализируется нормативная база, сравнительные аспекты учета в других странах и практические примеры из деятельности туристических агентств.

Ключевые слова: туризм, турагентство, бухгалтерский учет, посредничество, электронная счет-фактура, доходы, расходы.

Туристическая отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики. В Казахстане рынок туристических услуг занимает важное место, обеспечивая занятость населения и формируя значительные поступления в бюджет. Бухгалтерский и налоговый учет в туристской деятельности требуют особой адаптации к особенностям отрасли, включая специфику посреднической работы турагентов [1]. Одним из ключевых звеньев данной отрасли выступают турагентства, которые выполняют посредническую функцию между туроператорами и конечными потребителями. Правильная организация бухгалтерского учета в турагентствах играет решающую роль для обеспечения финансовой прозрачности, законности деятельности и формирования отчетности.

Несмотря на развитость нормативной базы, в практике турагентств Казахстана сохраняются сложности с корректным отражением посреднических операций, особенно при работе с электронными счетами-фактурами (ЭСФ) и схемой Invoice. Наиболее распространенные проблемы - это некорректное использование забалансовых счетов, ошибки в признании дохода по агентскому вознаграждению и несогласованность документов между туроператорами и турагентами. Эти ошибки приводят к искажению финансовой отчетности, рискам налоговых доначислений и потере доверия со стороны клиентов. Поэтому возникает необходимость системного анализа и выработки практических рекомендаций по ведению учета в турагентствах.

Цель данной статьи заключается в изучении особенностей бухгалтерского учета у турагентств, а также выявлении проблемных моментов и поиске решений для их минимизации.

Турагент действует как розничный продавец, и его прибыль складывается из комиссионных за продажу чужого туристского продукта либо из разницы между ценой покупки и ценой продажи туристского продукта [2]. В бухгалтерском учете данная деятельность отражается через использование специальных счетов, в частности забалансовых счетов, так как реализация турагентом осуществляется от имени туроператора.

Принцип работы турагентов заключается в посредничестве между туроператором и конечным покупателем. Туроператор предлагает пакетные туры, турагент приобретает тур у туроператора по оптовой цене, добавляет свою наценку (агентское вознаграждение) и реализует тур покупателю. Когда турагент приобретает тур, компания туроператора выставляет ему электронную счет-фактуру. Турагент оприходует поступление данного тура в программе 1С как турпродукт и относит на забалансовый счет, к примеру, счет 003. Данный счет создается специально для приобретения тура в связи с тем, что турагент является комиссионером. При

выведении отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» данный счет отражается отдельно и не учитывается в доходе компании.

Далее выполняется реализация. Если покупателем является физическое лицо, то реализация оформляется на розницу. Дата реализации считается датой возврата клиента из тура. В самой реализации отражаются две услуги: первая — сам тур (на счет 003 для закрытия данного счета), вторая — агентское вознаграждение, доход нетто, который относят уже на счет 6010, субконто «доход от реализации». После создания реализации и добавления агентского вознаграждения формируется счет-фактура и электронная счет-фактура.

В документе ЭСФ в разделе «В. Поставщики» обязательно выбирается категория поставщика «Комиссионер», так как турагент является посредником. В разделе «С. Получатели» при реализации физическому лицу заполняются данные: получатель - «розничная выручка», наименование - «физические лица», адрес - «розничная торговля», код страны - «KZ», категория - «физическая реализация». При реализации турпакета по договору поручения турагент-поверенный должен оформить ЭСФ с указанием реквизитов поверенного и доверителя [3].

Также существует особый порядок учета для туроператоров, которые не выставляют ЭСФ, а отправляют счета-накладные (Invoice) с билетами. В счете-накладной указываются данные о туроператоре, турагенте, пассажире, маршруте, номере билета, стоимости тура и сервисном сборе. На основании Invoice делается поступление ТМЗ и услуг. Вся информация (номер документа, дата, стоимость) переносится из накладной. Сервисный сбор при этом отражается через ЭСФ как отдельное поступление. В туристической деятельности применяются особенности применения НДС (налога на добавленную стоимость): объектом налогообложения считается оборот по реализации услуг на территории республики [4].

В итоге от таких туроператоров, которые работают по схеме Invoice, и электронная счет-фактура на сервисный сбор, формируются два поступления: первое — по билету, второе — по сервисному сбору. Реализация таких авиабилетов также делится на два типа: продажа самого билета (без ЭСФ, для закрытия счета 003) и реализация агентского вознаграждения (с ЭСФ, доход по счету 6010).

Важный момент: реализация не может быть выставлена до получения сервисного сбора. Если туроператор задерживает выставление ЭСФ более чем на 15 дней [5], турагент обязан самостоятельно выставить ЭСФ на реализацию и связаться с туроператором для уточнения ситуации.

Заключение. Таким образом, бухгалтерский учет у турагентств имеет ряд особенностей, связанных с посредническим характером их деятельности. Основное внимание должно уделяться правильному отражению агентского вознаграждения и своевременной регистрации электронных счетов-фактур. Анализ показал, что на практике возникают трудности при работе с туроператорами, особенно при использовании схемы Invoice. Для решения данных проблем предлагается повышение автоматизации учета, разработка методических рекомендаций по отражению посреднических операций и актуализация налогового регулирования в сфере туризма. Эффективная организация учета позволит турагентствам повысить прозрачность деятельности и укрепить доверие со стороны клиентов и государственных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Электронный ресурс: Uchet.kz https://uchet.kz/statii_i_publicacii/index.php?ELEMENT_ID=454449
2. Любавина Н.Г. Технология и организация турагентской деятельности. - Москва 2014. – 6 с.
3. Электронный ресурс: MyBuh.kz <https://mybuh.kz/useful/kak-vypisyvat-esf-v-sfere-turizma.html>
4. Электронный ресурс: Uchet.kz <https://uchet.kz/branch/buhgalterskiy-uchet-v-turizme /141115/>
5. Налоговый кодекс Республики Казахстан: Кодекс от 25 декабря 2017г. № 120-VI ЗРК. – ст. 413.